

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПІДРОЩУВАННЯ КОЛОН

Ігнатенко О.О.

*Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій
Київського національного університету будівництва і архітектури,
Україна*

ORSID.org/ 0009-0009-7691-884X

THE IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF LIFTING LARGE-SIZE ROOF USING THE METHOD OF COLUMN GROWING

Ignatenko O.

*Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of
Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and
Architecture, Ukraine*

ORSID.org/ 0009-0009-7691-884X

Анотація

В статті розглянуті особливості безкранового підйому великорозмірних покриттів з використанням методу підросування колон. Представлений аналіз відомого конструктивно-технологічного рішення по підросуванню колон. З урахуванням переваг і недоліків існуючої технології розроблений новий варіант підросування колон. Особливість запропонованого рішення полягає в почерговому використанні гідравлічних підйомників в процесі підросування колон. Штоки гідропідйомників в процесі підросування спираються на консольні виступи секцій колон. Використання розробленого варіанта підросування колон дозволяє зменшити працездатність, об'єми висотних робіт і строки підйому покриттів.

Abstract

The article explores the details of crane-free lifting of large-size roofs using the column growing method. An analysis of the existing construction and technological solution for column growing is presented. Taking into account the advantages and disadvantages of existing technology, a new variant of growing columns was developed. The special advantage of the proposed solution is the alternate use of hydraulic lifts in the process of growing columns. The rods of the hydraulic lifts are supported by the consoles of the column sections during the growing process. The use of the advanced column growing variant reduces labor intensity, high-altitude work, and the time required for lifting roofs.

Ключові слова: метод примусового переміщення, безкрановий підйом, великорозмірне покриття, гідравлічний підйомник, почергове використання, підросування колон, штоки гідропідйомників.

Keywords: forced displacement methods, crane-less lifting, large-size roof, hydraulic lifting device, alternate use, growing columns, rods of the hydraulic lifts.

Актуальність проблеми

В організаційно-технологічному процесі будівництва залізобетонних чи металевих великопрольотних одноповерхових об'єктів найбільш складним етапом є зведення конструктивно-технологічних покрівельних блоків. Методи вільного підйому фрагментів чи цілих блоків покриттів масою до 1500 тон з використанням кранів [1с. 79 - 82] передбачають влаштування багатоярусних риштувань, монтажних площадок на висотних відмітках 24 – 34м, металоємних і великорозмірних траверс та систем тимчасової фіксації конструкцій покриттів в процесі підйому. Для переміщення кранів великої вантажопідйомності, які задіяні в підніманні конструктивно-технологічних блоків покриттів, необхідні ділянки шириною мінімум 10 м, які примикають до об'єктів, де виконується зведення покрівельних конструкцій. При поелементній схемі зведення покриттів на значних висотах часові затрати на доставку окремих складових покрівельних

конструкцій в зону монтажних робіт дуже великі. Велика тривалість процесів доставки елементів покрівлі з зони складування на поверхні будівельного майданчика в зону висотних монтажних робіт суттєво впливає на збільшення строків і загальної вартості будівельних робіт. В умовах сьогодення при щільній забудові територій промислових об'єктів організація прилеглих до об'єктів будівництва, ділянок шириною 10м для пересування кранів, задіяних в підйомі конструктивно-технологічних блоків покриттів, стає дедалі складнішою. За умов реконструкції або заміни великопрольотних покриттів на територіях діючих промислових підприємств, організація ділянок шириною 10м, які примикають до стін працюючих цехів, для переміщення підйомних кранів, практично неможлива. Монтажні роботи по утворенню нових або заміні старих великопрольотних залізобетонних чи металевих покриттів з використанням виключно методів вільного підйому з

використанням кранів дуже працездатні і визначаються, як економічно не вигідні.

Більш привабливими в умовах зведення великопрольотних покриттів в умовах щільної забудови, коли ділянка будівельного майданчика не перевищує розміри конструктивно-технологічного блоку покриття, що піднімається, є рішення, згідно яких на початковій фазі монтажних робіт методом вільного підйому покриттів за допомогою кранів на низьких риштуваннях (висота до 2м) виконують роботи по утворенню конструктивно-технологічного блоку покриття [2, с.69-72] та, після утворення всіх тепло- і гідроізоляційних прошарків покрівлі, виконують підйом великопрольотного покриття 100% готовності на проектну висоту методом виштовхування [3, с.92-93] зі спиранням піднімаемого покриття на колони, що підрошуються [4,с35-37]. В підрошуванні колон задіяні гідропідйомники. Метод вертикального переміщення покриття на проектну відмітку зі спиранням на підрошувальні колони класифікується, як «Метод підрошування колон» [5]. Вдосконалення організаційно-технологічних рішень по безкрановому підйому великопрольотних покриттів з використанням методу підрошування колон, які б забезпечували зменшення працездатності, вартості і строків робіт по зведенню покриттів, представляється актуальною проблемою.

Аналіз публікацій

Аналіз існуючих і напрацювання нових організаційно-технологічних та конструктивно-технічних рішень по зведенню великопрольотних покрівельних конструкцій з використанням традиційних кранових технологій і нетрадиційних методів монтажу, при яких на початковій фазі для укрупнення покриттів в конструктивно-технологічні блоки використовувались кранові технології вільного переміщення і подальший підйом великопрольотних покриттів виконувався методами підтягування або виштовхування, знайшли детальне відображення в роботах відомих українських та закордонних вчених. Серед українських вчених найбільшу увагу розробці організаційно-технологічних рішень і розробці механізмів для зведення великопрольотних покриттів приділяли Федоренко П.П., Нижниковський Г.С, Гуревич Э.И., Ланда С.Л., Баранников В.Ф., Вольнский А.Я., Евстратов Г.І., Штоль Т.М., Шкромада А.А., Назаренко В.Ф., Ситнік Н.П., Ніколаєв В.В., Балицький В.С., Гончаренко Д.Ф., Торкатюк В.І., Топчій В.Д., Тонкачєєв Г.М., Резниченко П.Г., Черненко В.К., [1-10]. Серед закордонних вчених великий внесок в розробку науково-теоретичних рішень кранових і безкранових технологій

зведення залізобетонних і металевих покриттів промислових та громадянських об'єктів зробили Jerzy Ziólko, Gedymin Orlik, Herrmann Rühle, Eberhard Kühn, Karlheinz Weissbach, Heino Engel, Krzysztof Fligier, Leon Rowinski [11-14].

Мета роботи

На закладі аналізу організаційно-технологічних особливостей відомого рішення підйому великопрольотного покриття методом підрошування колон за мету ставилась розробка рішення, яке б дозволило зменшити працездатність, об'єми висотних робіт та строки підйому конструкцій покриттів на проектну висоту з використанням гідропідйомних установок, які в процесі підйому покриття почергово спираються на верхні грані підрошувальних колон. В процесі підрошування, за рахунок Г-образної геометричної форми секцій колон, утворюється перев'язка в центральній частині колон. Також, підрошувальними секціями в процесі монтажу утворюються ребра жорсткості колон.

Виклад основного матеріалу досліджень

Вперше варіант зведення великопрольотного залізобетонного покриття з послідовним використанням кранового і безкранового методів монтажу був впроваджений під час підйому покриття ангару аеропорту Марігане в Марселі, Франція в 1951 році [14,с.18]. Важливим моментом в організації технологічного процесу було виконання всіх монтажних робіт по утворенню монолітного залізобетонного покриття в межах ділянки будівельного майданчика, яка не перевищувала розміри конструктивно-технологічного блоку покриття, що піднімається. Будівельне рішення передбачало виконання монтажних операцій в два етапи. На першому етапі на низьких риштуваннях (висота до 1,5м) методом вільного підйому з використанням крану були зібрані стойки та ригелі опалубки, укладений настил опалубки, сформований арматурний каркас покриття і виконане бетонування покрівельної конструкції. На другому етапі, після набуття міцності залізобетонного покриття методом виштовхування зі спиранням опорних ригелів покриття на підрошувальні колони, було виконане вертикальне переміщення монолітного покриття з рівня фундаментів на проектну висоту 14м. Гідравлічні домкрати, задіяні в процесі підрошування, знаходились між покриттям, що піднімається, і оголовками підрошувальних колон. Справжній метод підрошування класифікується як «метод верхнього підрошування колон» [4,с.36]. Технологічна послідовність процесів підйому покриття ангару аеропорту Марігане в Марселі показана на (Рис.1).

Рис. 1 Підйом покриття методом верхнього підрозування колон: а - загальна схема верхнього підрозування колон, б - послідовність процесу підрозування колон, «А» - зона підрозувальних робіт, 1 - покриття, 2 - підрозена колона, 3 - допоміжний боковий сегмент, 4 - допоміжний сегмент під підйомник, 5 - допоміжна балка, 6 - зовнішній сегмент колони, 7 - внутрішній сегмент колони, 8 - гідравлічний підйомник, 9 - опорний блок покриття.

Процес монтажу зовнішнього 6 та внутрішнього 7 сегментів підрозувальної колони 2 складався з наступних послідовних операцій:

- гідравлічний підйомник 8 переміщує покриття 1 на висоту 200 мм (робочий хід циліндра гідропідйомника);
- в простір між опорним блоком покриття 9 і верхньою гранню підрозенної колони 2 встановлюють допоміжний боковий сегмент (висота сегмента 19см);
- піднімають шток гідропідйомника на 200 мм, передають навантаження від опорного блоку покриття 9 на верхню грань підрозенної колони 2;
- в простір між піднятим штоком гідропідйомника 8 і верхньою гранню внутрішнього сегмента колони 7 подають допоміжний сегмент під підйомник 4;
- зі спиранням опорного блоку покриття 9 на допоміжний сегмент під підйомник 4, гідравлічним підйомником 8 переміщують покриття 1 на висоту 200 мм;
- виконують 3-х кратне повторення операції по встановленню допоміжних бокових сегментів 3 і допоміжних сегментів під підйомник 4;
- замість чотирьох ярусів допоміжних бокових сегментів 3 встановлюють допоміжну балку 5;
- зі спиранням опорного блоку покриття 9 на допоміжну бокову балку 5, встановлюють п'ятий ярус допоміжного сегменту під підйомник 4;
- шток гідропідйомник 8 спирають на встановлений п'ятий ярус допоміжного сегменту під підйомник 4 і піднімають опорний блок покриття 9 на 200 мм;
- демонтують допоміжні балки 5 і встановлюють зовнішній сегмент колони 6 висотою 950 мм;

- зі спиранням опорного блоку покриття 9 на змонтований зовнішній сегмент колони 6, демонтують п'ять ярусів допоміжного сегменту під підйомник 4 і встановлюють внутрішній сегмент колони 7 висотою 950 мм;

- скріплюють по висоті між собою змонтовані зовнішні сегменти колон 6 за допомогою чотирьох різьбових шпильок $\varnothing 25$ мм;

- закріплюють арматурний каркас і встановлюють щит опалубки між змонтованими зовнішніми сегментами колони 6 і внутрішніми сегментами колони 7, утворену порожнину заповнюють бетоном.

Залізобетонне покриття ангару мало розміри в плані 58,5 x 101,5 м, крок колон 9,8 м, маса покриття становила 4200 тон. В процесі підрозування 14 збірних колон були задіяні 14 гідравлічних домкратів вантажопідйомністю 310 тон. Підрозувальні колони склались з 420 основних і 126 допоміжних елементів. Корпуси гідродомкратів були закріплені на спеціальних опорних блоках на нижній поверхні піднімаемого монолітного покриття. Підрозування колон тривало 23 дні. Було задіяно 23 монтажники. До переваг методу верхнього підрозування колон можна віднести щільний вузол фіксації нижніх секцій підрозувальних колон в фундаментах, постійне навантаження на гідропідйомники, яке не залежить від загальної кількості змонтованих секцій підрозувальних колон [15]. До недоліків впровадженого методу верхнього підрозування колон можна віднести зростаючі пропорційно віддаленню від землі, часові витрати по елементній доставці 546 основних і допоміжних елементів колон в зону підрозування, висока працездатність, велика кількість небезпечних висотних монтажних операцій на висоті 23м необхід-

ність в постійному нарощуванні складних риштувань в зоні підрошувальних робіт, малий хід підйомних домкратів.

З урахуванням переваг і недоліків відомого варіанту підйому великопрольотних покриттів методом верхнього підрошування, була розроблена технологія підрошування колон з використанням гідропідйомних установок, які в процесі підйому покриття по чергово спираються на верхні грані підрошувальних колон. При цьому, секції колон, що підрошуються, за рахунок Г-образної геометричної

форми утворюють перев'язку в центральній частині колон в процесі їх посеційного підрошування [16]. Згідно з запропонованим рішенням, секції проектних підрошувальних колон сформовані в касетні блоки, прикріплені до нижньої поверхні піднімаемого блоку великопрольотного покриття і подаються в зону підрошування по направляючим. Підрошування секцій проектних колон і виштовхування конструкції покриття на проектну висоту виконують підйомні модулі, які складаються з гідравлічних підйомників і несучої рами (Рис.2).

Рис. 2 Підйом покриття методом верхнього підрошування з використанням підйомних модулів: а – вузол верхнього підрошування колон, б – послідовність підрошування секцій колон, 1 - покриття, 2 - підрошена колона, 3 – секція підрошувальної колони, 4 - гідравлічний підйомник, 5 - хрестоподібна опорна рама підйомного модуля, 6 – опорні гнізда під штоки гідропідйомників.

Технологічний процес по зведенню великопрольотного покриття за допомогою підйомних модулів можна розділити на два послідовних етапи. На першому етапі методом вільного підйому з використанням кранів монтуєть фундаменти під нижні секції колон, що будуть підрошуватись. На фундаментах закріплюють нижні секції колон. Кожна секція підрошувальної колони складається з двох об'ємних сегментів. Перший сегмент – прямокутний паралелепіпед в розрізі квадратної форми зі стороною квадрата А, висота паралелепіпеда 4А. Другий сегмент – куб зі стороною А. Кубічний сегмент приймає однією зі своїх бокових поверхонь до бокової поверхні паралелепіпеда на висотній ділянці 3А – 4А. Таким чином, об'ємні сегменти підрошувальної колони можуть бути визнаними як «Г-образні». Після закріплення в фундаментах всіх чотирьох секцій нижнього ярусу підрошувальної колони за допомогою крану, на рівні верхньої грані останньої закріпленої Г-образної секції підрошувальної колони влаштовують опорні стени з риштуваннями. На стендах збирають несучий каркас конструктивно-технологічного блоку покриття. В місцях закріплення в фундаментних стаканах хрестоподібних нижніх ярусів підрошувальних колон,

зі спиранням на оголовок верхньої Г-образної секції, монтуєть хрестоподібну опорну раму підйомного модуля з чотирма гідравлічними підйомниками. Корпус кожного гідропідйомника закріплений на хрестоподібній опорній рамі за умови потрапляння штоків гідродомкратів в опорні гнізда верхніх граней змонтованих Г-образних секцій підрошувальних колон. На хрестоподібних опорних рамах закріплюють несучі ферми покриття. Виконують комплекс робіт по влаштуванню покрівельних прошарків. Після виконання всіх монтажних робіт по утворенню блока покриття, розпочинаєтьсє другий технологічний етап, який передбачає безкрановий підйом конструкції покриття на проектну висоту за допомогою підйомних модулів. В процесі підрошування Г-образних секцій здійснюєтьсє перев'язка підрошувальних елементів між собою. Перев'язка секцій забезпечуєтьсє за рахунок того, що кубічний виступ кожної наступної секції спираєтьсє на кубічний виступ нижньої змонтованої секції. При цьому подача нової секції в зону підрошування відбуваєтьсє з поворотом на 90° відносно напрямку подачі попередньої секції. В підрошуванні кожної Г-образної секції колони задіяні

три з чотирьох гідравлічних підйомників. Так, наприклад, для підйому секції «А» (Рис.2,б) використовуються два гідропідйомника, розташовані в поздовжньому напрямку і один гідропідйомник, розташований в поперечному напрямку. Важливою умовою для забезпечення горизонтального положення хрестоподібної рами підйомного модуля є висування поршнів гідропідйомників, задіяних в підйомі покриття, на різну висоту. Так, робочий хід поршня першого поздовжнього гідропідйомника становить $A+100\text{мм}$, де A – висота кубічного сегмента Г-образної секції колони. Робочий хід поршня поперечного гідропідйомника становить $2A+100\text{мм}$. Відповідно, робочий хід поршня другого поздовжнього гідропідйомника становить $3A+100\text{мм}$. Висування поршнів гідропідйомників з опорної рами в напрямку опорних гнізд на верхніх гранях Г-образних секцій підйомних колон контролюється за допомогою камер спостереження, які закріплені на опорній рамі підйомного модуля. Подача Г-образних секцій колон в зону підйому виконується по направляючим, які закріплюються на нижній поверхні несучого каркасу покрівельної конструкції. Формування на направляючих касет з Г-образними сегментами виконується за допомогою автомобільних вантажопідйомників після демонтажу рихтувань і опорних стендів, на яких збирають великопрольотний конструктивно-технологічний блок покриття. Процес по чергової передачі навантаження від блоку покриття на поздовжні і поперечні гідропідйомники, які взаємодіють з опорними поверхнями змонтованих секцій підйомних колон і подача в простір між верхніми поверхнями змонтованих секцій підйомних колон і опорною рамою підйомного модуля наступних секцій підйомних колон продовжується до моменту досягнення покриттям, що піднімається, проектної висоти. На завершальній фазі зведення великопрольотного покриття штоки поздовжніх і поперечних гідропідйомників повертають в їх циліндри, чим навантаження від конструкції покриття через опорну раму підйомного модуля передають на верхні секції підйомних колон. На наступному етапі виконується демонтаж поперечних і поздовжніх гідропідйомників та монтажних висотних площадок.

Розрахунки підтверджують, що при застосуванні секцій підйомних колон висотою 2,0м та використанні при підйомі покриттів і по секційному підйомі проектних колон потужних гідропідйомників з робочим поршневым ходом 2,2 – 2,8 м, загальний період робіт по підйому покриття на висоту 24 м становить 4 робочі зміни. Подальшим напрямком вдосконалення підйомних модулів є розробка конструктивно-технічних рішень по підйому колон, кожний ярус яких складається з двох або трьох секцій при використанні, відповідно, двох або трьох гідравлічних підйомників. Секції колон Г-образної форми, які в процесі підйому утворюють перев'язку центральної частини колон і два, три чи чотири ребра жорсткості дозво-

ляють розпрацьовувати підйомні модулі для вертикального переміщення великопрольотних конструктивно-технологічних блоків покриттів на проектну висоту більшу, ніж 24 м. Пропонована технологія дозволяє зменшити розміри будівельного майданчика до розмірів великопрольотного покриття, яке, після укрупнення в конструктивно-технологічний блок на низьких рихтуваннях за допомогою кранів, переміщується на проектну висоту зі спиранням на підйомні колони з використанням підйомних модулів.

Висновки

- на закладі аналізу організаційно-технологічних і конструктивно-технічних особливостей відомого прикладу підйому великопрольотного покриття методом підйому колон було розроблене технологічне рішення з використанням гідропідйомних установок, які в процесі підйому покриття по чергово спираються на верхні грані секцій підйомних колон. Кожна секція колони, що підіймається, має Г-образну форму. В процесі підйому Г-образні секції утворюють перев'язку в центральній частині колони. Також, підйомними секціями утворюються ребра жорсткості колон.

- використання пропонованих підйомних модулів, гідропідйомників яких в процесі підйому покриттів спираються на Г-образні секції підйомних колон, дозволяє зменшити об'єми верхозазначених робіт, працездатність, вартість і строки робіт по зведенню великопрольотних покриттів. Розміри будівельного майданчика при застосуванні пропонованих підйомних модулів можуть бути зменшені до розмірів конструктивно-технологічного великопрольотного блоку покриття, що піднімається.

Список літератури

1. Нижниковский Г.С., Гуревич Э.И., Ланда С.Л. и др. Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений: Киев, Будівельник, 1979, 256с.
2. Федоренко П.П., Шкромада А.А. Индустриальные методы строительства промышленных предприятий: Киев, Будівельник, 1988, 200 с.
3. Черненко В.К. Методы монтажа строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1982, 208 с.
4. Черненко В.К., Баранников В.Ф., Вольнский А.Я. и др. Технология и организация монтажа строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1986, 286с.
5. Черненко В.К., Собко Ю.Т. Дослідження основних технологічних показників, що впливають на безкранові методи піднімання структурних покриттів: Київ, Нові технології в будівництві. Науково-технічний журнал. 2016, №36. С.55.
6. Нижниковский Г. С., Резниченко П. Г. Технология монтажа металлических конструкций: Киев-Донецк, Виша школа, 1981, 236 с.
7. Торкатюк В.И. Монтаж конструкций больших пролетных зданий: Москва, Стройиздат, 1985, 170 с.

8. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., Гидроподъемные установки на монтаже большепролетных конструкций: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. Научно-практический журнал. 1986, №5, С.15-20.
- 9 Швиденко В. И. Монтаж строительных конструкций: Москва, Высшая школа, 1987, 240 с.
10. Колесник Л. А., Шнайдер А. И., Черненко В.К. и др. Крупноблочный монтаж строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1990, 320 с.
11. Jerzy Ziólko, Gedymin Orlik, Montaż konstrukcji stalowych. Arcady, Warszawa, 1980, 284s.
12. Herrmann Rühle, Eberhard Kühn, Karlheinz Weissbach. Priestorové strešné konštrukcie: Bratislava, Vydavateľstvo ALFA, 1978, 328 str.
13. Heino Engel. TPG Systeme. Verlag Gerd Hatje/ 1997. / Перевод с немецкого Андреевой Л.А., Москва. Астель. 2007, с.344.
14. Krzysztof Fligier, Leon Rowinski. Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych: Warszawa, Pansnwowo wydawnictwo naukowe, 1977, 128 str.
15. Игнатенко А.А., Глущенко И.В. Развитие технологии бескранового монтажа покрытий: Киев, Промышленное строительство и инженерные сооружения. Научно-технический журнал. 1991, №3, С.27-28.
16. А. с. №1679013 СССР, МКИ E04 G21/14, Устройство для монтажа покрытия/ Игнатенко А.А., Черненко В.К., Черненко Т.В. (СССР) / № 4755223/33; Заявлено 02.10.1989, Опубл. 23.09.1991, Бюл. №35.